

Voci italiane dalla West Coast: le audioregistrazioni di Sidney Robertson Cowell (California 1939)

DELIA DATTILO

Abstract

L'etnomusicologa californiana Sidney Robertson Cowell (1903-1995) è una figura importante nel panorama delle ricerche sulla musica di tradizione orale negli Stati Uniti. Collaboratrice di Charles Seeger e amica di Alan Lomax, col quale pubblica *American Folk Song and Folk Lore: A Regional Bibliography* (1942), si è distinta per il dialogo proficuo con tanti protagonisti delle tradizioni musicali americane e nordeuropee, e per l'assidua raccolta di materiali sonori incentrati sull'universo espressivo delle comunità di immigrati negli Stati Uniti. Negli anni del New Deal, Robertson Cowell concepisce e dirige il Northern California Folk Music Project (1938-1940) per la Work Projects Administration (WPA, 1936-1943) conducendo diverse indagini fra gli immigrati europei e asiatici residenti in alcune contee californiane. Nell'articolo mi soffermo rapidamente sulla natura e gli scopi di questo programma governativo, e su altri materiali inediti di Sidney Robertson Cowell (digitalizzati dalla Library of Congress, in collaborazione con l'American Folklife Center), allo scopo di analizzare un gruppo di registrazioni, effettuate nel 1939, che documentano le voci di cinque italoamericani residenti nelle contee di Contra Costa e San Mateo: Sal Lucido, Francisco Sanfilippo, Mario Olmeda, Giuseppe Russo e Louis Brangone. Grazie al loro contributo, Robertson Cowell compone una piccola collezione di canti della tradizione siciliana, canti della Grande guerra e altro materiale melodico connesso alla diffusione di canzoni napoletane prodotte da etichette discografiche italiane e statunitensi nei primi anni del Novecento. Queste ultime, a loro volta, rinviano diversi scenari sonori e culturali presenti nel tessuto sociale diversificato e multiculturale della California di quegli anni.

Italian Voices from the West Coast: the Sidney Robertson Cowell's sound recordings (California 1939). Californian ethnomusicologist Sidney Robertson Cowell (1903-1995) has

an important role in the context of American folk music studies. She collaborated with Charles Seeger, and befriended Alan Lomax, with whom she published *American Folk Song and Folk Lore: A Regional Bibliography* (1942), distinguishing herself for the fruitful dialogue with many scholars of American and Northern European musical traditions, and for her numerous sound recordings related to her surveys on musical expressions of immigrants in the United States. During the New Deal, Robertson Cowell conceived and directed the Northern California Folk Music Project (1938-1940) for the Work Projects Administration (WPA, 1936-1943) conducting several investigations amongst the European and Asian communities settled in several Californian counties. In this article, I briefly dwell on the nature and purposes of this government program, and on other unpublished materials by Sidney Robertson Cowell (digitized by the Library of Congress, in collaboration with the American Folklife Center), in order to analyze a group of sound recordings – carried out in 1939 – documenting the voices of five Italian Americans living in the counties of Contra Costa and San Mateo: Sal Lucido, Francisco Sanfilippo, Mario Olmeda, Giuseppe Russo and Louis Brangone. Thanks to their contributions, Robertson Cowell compounds a small collection of Sicilian songs from the oral tradition, songs of the World War I, and other tunes also connected to the circulation of Neapolitan songs produced by Italian and American record labels in the early 20th century. The latter, in turn, refer to diverse sound and cultural scenarios present in the Californian multicultural society of that time.

Premessa

Le prime indagini sulle musiche di tradizione orale nella California ispanofona sono svolte da Eleanor Hague¹ (1917), Arthur Farwell² e Charles Fletcher Lummis³ (1923). Tra il 1917 e il 1923, Robert Winslow Gordon, fondatore dell'Archive of American Folk Song (1928) e precursore dell'etnomusicologia statunitense, raccoglie in California oltre un migliaio di *shanties* e *sea song*. Ben prima, però, John A. Stone pubblica composizioni e arrangiamenti ispirati a *ballad* e *folk song* dei “Forty-Niners” (1858, 1868),⁴ attraverso cui delinea espressioni musicali e scenari culturali della California settentrionale negli anni che precedono la sua annessione all'Unione (1850). A partire dal 1848, infatti, la regione si popola di gruppi di lavoratori anglofoni appartenenti a varie comunità, provenienti da ogni parte d'America per la cosiddetta “Corsa all'oro”, «From every corner of the United States – and other countries as well – thousands of people gave up their normal pursuits

¹ Eleanor Hague (1875-1954), americanista, «the United States author who preceded all others in publishing a general history of music in Latin America» (Stevenson 1994: 58).

² Arthur Farwell (1872-1952), compositore ed editore statunitense interessato alla musica dei nativi americani e vicino al movimento indianista (cfr. Culbertson 1987).

³ Charles F. Lummis (1859-1928), giornalista ed etnologo statunitense. Nel 1884 compie un viaggio a piedi dal Massachusetts alla California. È autore di numerose pubblicazioni sulle culture dei nativi Cherokee, Hopi e Pueblo.

⁴ John A. Stone pubblica i due volumi dietro lo pseudonimo “Old Put” (cfr. Spencer 2012: 80). I “Forty-Niners”, ovvero “Quelli del '49” sono pionieri che intorno al 1849 si spostano in massa verso le regioni occidentali, e in particolare nella California, in cerca dell'oro. Nella tradizione musicale nordamericana vi sono numerosi esempi connessi a questo episodio storico, tra cui la celebre *ballad* intitolata *The Fool of '49* oppure *The Dying Californian*, quest'ultimo canto a più parti è incluso nella celebre raccolta *The Sacred Harp* (nelle edizioni successive al 1860) e in altri testi analoghi. Questi e altri materiali sono parte di un ciclo più ampio di *folk song* sul tema della “Corsa all'oro” (1848-1859 ca.).

to find the pot of gold at the end of the rainbow... and the end of the rainbow was California» (Goldstein 1957). Nel biennio 1938-1940, attraverso un programma governativo, Sidney Robertson Cowell prosegue e amplia notevolmente le ricerche condotte fino a pochi anni prima della crisi del 1929, documentando le pratiche musicali degli immigrati europei e asiatici residenti in molte aree della California del nord. La documentazione sonora include venti canti intonati da cinque italiani residenti nelle contee di San Mateo e Contra Costa.⁵ È questa la prima indagine svolta con l'obiettivo di raccogliere e archiviare le tradizioni musicali degli immigrati italiani in California, protagonisti di un'esperienza un po' meno dura rispetto a quanto sperimentato dai connazionali nei grandi e piccoli centri urbani sul versante orientale degli Stati Uniti.

Sidney William Hawkins – questo il suo nome da nubile – nasce nel 1903 a San Francisco da una famiglia benestante che l'avvia agli studi musicali sin dalla tenera età e le consente di compiere frequenti viaggi in Europa nella prima adolescenza. Nel 1924, si laurea in filologia romanza alla Stanford University e nello stesso anno sposa Kenneth Robertson, col quale si trasferisce in Europa per studiare pianoforte all'École Normale de Musique di Parigi e per frequentare i corsi di Carl Jung a Zurigo (cfr. Kerst 1998: 6; Kerst 2007; Ní Chonghaile 2013: 175). Nel 1926, di ritorno in California, insegna musica nell'istituto sperimentale Peninsula School for Creative Education: in questo periodo studia e divulga i repertori ispanoamericani, i *cowboy song* e i canti modali irlandesi e britannici (Kerst 1998: 7; Ní Chonghaile 2013: 195, nota 4). Dopo il divorzio da Robertson (del quale mantiene il cognome) si trasferisce a New York per intraprendere una indagine sugli immigrati ebrei provenienti dall'Europa centrale (Kerst 1998: 7). Nell'estate del 1937, comincia una ricerca sui canti tradizionali nel Wisconsin, per conto della Resettlement Administration diretta da Charles Seeger.⁶ Nello stesso anno, inizia la sua lunga “odissea musicale”:

In one chapter of [...] *Ethnic Recordings in America: A Neglected Heritage*, Joseph C. Hickerson writes that prior to the recordings made by Sidney Robertson in 1937, it is almost impossible to find examples of ethnic folk music except from peoples long established in this country: Anglo-Americans, Afro-Americans, Native Americans, Spanish, and French. (Topping 1980: 4)

Tra il 1938 e il 1940 dirige il California Folk Music Project, da lei ideato per conto della Work Projects Administration (WPA): un programma governativo sviluppato in cooperazione con la Library of Congress e la Music Division della University of California (Berkeley). Nel 1941 sposa Henry Cowell.⁷ Per non creare confusione, da ora in avanti

⁵ In tre casi sono state registrate più esecuzioni dello stesso canto (cfr. *Audioregistrazioni*, nn. 11a, 11b, 13a, 13b, 14a, 14b).

⁶ I materiali, custoditi, catalogati e digitalizzati dalla University of Wisconsin, e parte della *Wisconsin Folksong Collection, 1937-1946*, sono disponibili all'indirizzo <<https://digital.library.wisc.edu/1711.dl/WiscFolkSong>>. Per un approfondimento sulle ricerche e le attività svolte nell'ambito dei programmi governativi della Special Skill Division, Resettlement Administration, tra il 1935 e il 1937, si veda Warren-Findley 1979-80.

⁷ Henry Cowell (1897-1965), compositore californiano, vicino a Edgard Varèse, Charles Seeger, Arnold

mi riferisco a lei con il nome Sidney Robertson Cowell, anche nel rinvio a pubblicazioni o ricerche anteriori all'anno delle sue seconde nozze.⁸

Nella sua lunga carriera, la ricercatrice collabora con molti studiosi e pubblica alcuni scritti (cfr. Robertson Cowell 1940, 1942 e 1979; Lawton, Robertson [Cowell] 1940; Lomax, Robertson Cowell, 1942). Altri documenti, oggi opportunamente digitalizzati per la pubblica lettura, risultano inediti. Si tratta di tre tipologie diverse: 1. corrispondenza; 2. report di ricerche sul campo; 3. articoli di carattere etnografico. Rimando al futuro una discussione più approfondita sulla corrispondenza, che in parte ho letto e sulla quale ci sarebbe molto da scrivere. Premetto che, su migliaia di lettere di diverso tipo, circa seicento, scritte fra il 1936 e il 1973, sarebbero di grande interesse non soltanto per ciò riguarda le ricerche svolte nell'ambito del WPA ma anche per le indagini, successive a quel periodo, condotte in Irlanda, Canada, Iran, Bangladesh, Thailandia e Malesia, tra il 1936 e il 1957 (Ní Chonghaile 2013: 186).⁹ La studiosa intrattiene inoltre un efficace e vivace scambio epistolare con molti protagonisti dei *folk studies* di quegli anni: produttori discografici, studiosi di tradizioni popolari, antropologi e antropologhe, musicologi ed etnomusicologi statunitensi. Particolarmente avvincente risulta lo scambio assiduo con persone coinvolte direttamente o indirettamente nel California Folk Music Project (1938-1940). Questi documenti (cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1937-1955) sono attualmente schedati in tre sottocategorie:

a. (*Pre-Project Correspondence*, contenente alcune decine di lettere, scritte e ricevute fra l'autunno del 1937 e il marzo 1938, che illustrano l'impegno profuso e la perseveranza della studiosa in un ambito di ricerca complesso, ancora da strutturare e costellato da difficoltà pratiche di ogni tipo (cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1937-1938);

b. *Project Correspondence*, un corpus di lettere relative al periodo 1938-1940, a loro volta sistemate in due gruppi (aprile-ottobre 1938; novembre 1938-febbraio 1940, cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1938 e 1938-1940) – tra queste, un messaggio del 20 ottobre 1938 inviatole da Harold Spivacke, capo della Music Division (Library of Congress), di cui riporto un breve estratto (Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1938: foglio 54):

I am glad that you are making records and should appreciate your sending me some of the discs as soon as possible [...] We have no objection to foreign language groups. In fact Alan Lomax has been doing some of this work in Michigan. I shall send you twenty-five more discs in a near future but please send me some of the recorded work as soon as possible. [...] I agree

Schoenberg e Charles Ives; figura centrale del movimento ultra-modernista nonché ispiratore di altri compositori d'avanguardia, tra cui John Cage (cfr. Nicholls, Sachs 2013).

⁸ A seconda degli anni in cui sono stati compilati, i documenti (pubblicati o inediti) riportano varie firme. Negli anni del California Folk Music Project (1938-1940) la studiosa si firma con il nome Sidney H. Robertson o con le sole iniziali S.H.R.

⁹ Si tratta in particolare di 601 lettere archiviate presso la Library of Congress. Nella sezione descrittiva bibliografica, è presente l'elenco dei soggetti con cui Robertson Cowell ha dialogato nel corso di circa quarant'anni, in particolare segnalato: Moe Asch, Ernest Bloch, John Cage, Henry Cowell, Marjorie Edgar, Percy Grainger, Archie Green, Herbert Halpert, Wayland Hand, George Herzog, Alan Lomax, Irving Lowens, Margaret Mead, Paul Radin, Vance Randolph, Charles Seeger, Pete Seeger, Harold Spivacke, Virgil Thomson, ed. Edward Weston; cfr. <<https://lccn.loc.gov/2010561023>>.

with you that you had better continue recording in California until something else materializes. Do not forget the American songs because we have no such material from this state.¹⁰

c. (*Post Project Correspondence*, una collezione di lettere scritte e ricevute fra il 1940 e il 1955 (cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1940-1955). In questa sede, per ciò riguarda le tipologie inedite di report di ricerche sul campo e articoli di carattere etnografico prima menzionati, mi soffermo brevemente su due documenti: un dattiloscritto del 1954, intitolato *The Recording of Folk Music in California*, e un fascicolo di resoconti denominato *Field Reports*.

The Recording of Folk Music in California (cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1954) è di fatto la bozza propedeutica a un testo mai pubblicato in cui la studiosa, da un lato, tenta una generica sistematizzazione delle sue ricerche sul campo nel biennio 1938-1940, dall'altro, si interroga su come predisporre i materiali per la redazione di un volume più ampio, di cui anticipa i framework.¹¹ Lo scritto in questione è organizzato in otto paragrafi con cui, attraverso la narrazione e i rimandi alle sue documentazioni sonore, si cerca di ricomporre diversi scenari culturali in varie comunità di immigrati stanziati nei territori fra Sierra Nevada e Fresno.¹² L'obiettivo è il confronto tra le espressioni della cultura orale in California e le tradizioni musicali nelle regioni d'origine degli immigrati provenienti dall'Europa continentale e insulare e dalle regioni caucasiche (in particolare l'Armenia). Poco è scritto, in questo pamphlet, sulle voci degli immigrati italiani, tuttavia l'articolazione delle prime cinque sezioni è utile a configurare una "mappa" degli spostamenti della ricercatrice in aree molto prossime a quelle in cui risiedevano al tempo le comunità italiane osservate (cfr. Fig. 1).

I *Field Reports* (cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1938-1939) comprendono 39 fogli in cui sono annotati puntualmente e in modo informale gli itinerari e le varie attività di ricerca: «I do not expect to report as fully as this each time, and if these reports are to go into the Area office I had perhaps better do them more formally. But I thought [...] a rather detailed account of my doings would be interesting, at first anyway» (*ibid.*: foglio 2).¹³ In questi documenti si trovano commenti sulle registrazioni svolte a Martinez, Concord, Pittsburg e Woodside con cinque performer italoamericani.

¹⁰ Cfr. <https://www.loc.gov/resource/afc1940001.afc1940001_cor3-2/?sp=54>.

¹¹ Questo documento riprende in gran parte quanto già pubblicato in Robertson Cowell 1942.

¹² I paragrafi sono così distribuiti: "I. Music of the California Missions, of their Indians and on the Ranchos..." (Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1954: 2); "II. Music Among California Miners, in the Sierra Nevada" (*ibid.*: 3-4); "III. Music of Sea Islanders Who Have Settled Around San Francisco Bay. Azore Islands Portuguese" (*ibid.*: 5-6); "IV. Valley Farm People from the Climated (!! or something!)" (*ibid.*: 7-8); "V. Woodsmen and others from the North" (*ibid.*: 9-10). Nell'ultimo foglio, sono abbozzati i titoli dei tre paragrafi conclusivi: "VI. A chapter on Child ballads found in Calif..." (*ibid.*: 10); "VII. A chapter on melodic variation in the songs of the Ford family" (*ibid.*) e "VIII. The Fate of Folksong" (*ibid.*).

¹³ Cfr. <https://www.loc.gov/resource/afc1940001.afc1940001_fd5-2/?sp=2/>.

FIGURA 1. Mappa della California e delle contee in cui Sidney Robertson Cowell ha svolto le ricerche sul campo nel biennio 1938-1940.

Comunità italiane nella West Coast: una migrazione differente

Dal 1880, piccoli gruppi di pescatori siciliani si insediano a Pittsburg, Martinez, Crockett, Monterey e in generale nella baia di San Francisco (Gumina 1985; McKibben 2006: 2). Secondo il censimento del 1900, oltre 2.500 persone provenienti perlopiù dal Nord Italia e impiegate nell'agricoltura vinicola risiedono nelle aree periferiche di alcune città californiane, tra cui Fresno, Napa, Madera e San Francisco (Dillingham 1911: 285), mentre un'altra parte di immigrati italiani trova occupazione sulle navi mercantili operanti nelle aree fluviali del Sacramento e del San Joaquin (*ibid.*: 347). Dillingham osserva inoltre:

Italian farmers are also found near the mines about Jackson, in Amador County, for here they have long been employed in the gold mines, and, as elsewhere, in many cases have been able to establish themselves as farmers or in business. Stockton, however, is one of the largest Italian centers. The Italians supply the markets of that city with vegetables, and are conspicuous as tenant farmers on the reclaimed lands of the San Joaquin and Sacramento rivers, where they are largely growers of beans. Of 64,056 acres embraced within several reclamation districts on the lower Sacramento River, the Italians in 1909 leased 11,301. All but 6,112 of the entire acreage is formed by tenants, practically all of whom are Chinese, Japanese, Portuguese, and Italians. [...] Most of the Italian farmers have begun as tenants, and later when they had succeeded in accumulating some capital have purchased land. (1911: 293-294)

Alcuni anni dopo l'emanazione del "Chinese Exclusion Act" nel 1882 (cfr. Yang 2001), la United States Commission on Fish and Fisheries rileva un gran numero di lavoratori immigrati provenienti dalle "pescose acque" del sud Italia (cfr. Gumina 1985: 80-82; Henderson 2014).

Intorno al 1920 si verifica una significativa ondata migratoria verso Monterey e la baia di San Francisco. In quell'anno, su una popolazione di 6.680 abitanti, Monterey conta 972 italiani, molti dei quali continuano a lavorare nel commercio ittico (cfr. Baldassar, Gabaccia 2011: 145); nello stesso periodo l'area nord di Berrellesa, nella contea di Martinez, è un territorio paludoso abitato da numerose famiglie di pescatori, tra cui gli Scola, i Romeo, i Russo, i Lucido e i DiMaggio (cfr. Henderson 2014). Un'ulteriore migrazione dalla Sicilia, e in particolare da Marettimo, si verifica negli anni Quaranta (cfr. Baldassar, Gabaccia 2011: 145); nel ventennio 1920-1940 la percentuale di italiani, specialmente di origine siciliana, resta perlopiù invariata.

L'itinerario sonoro di Sidney Robertson Cowell

La relazione del 9 febbraio 1939 riporta un primo contatto con Padre Egisto Tozzi¹⁴ operante nella comunità italiana di San Pablo, col quale la ricercatrice si accorda per programmare la registrazione di alcuni canti congregazionali della Settimana Santa (cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1938-1939: foglio 8);¹⁵ l'incontro tuttavia salta per la morte di Papa Pio XI che costringe il sacerdote a un rientro immediato in Italia (*ibid.*: foglio 11).¹⁶ L'11 febbraio inizia formalmente la sua ricerca sul campo insieme ai protagonisti: Sal Lucido, Francisco Sanfilippo, Mario Olmeda, Giuseppe Russo (indicato anche come Joseph W. Russo) e Louis Brangone. Nei *field report* che ho consultato non v'è accenno alle modalità di selezione dei canti registrati, è plausibile che siano stati gli stessi performer a scegliere in autonomia cosa eseguire, senza specifiche richieste da parte della studiosa. Escludendo alcuni commenti sulla formazione musicale di Giuseppe Russo e sulle registrazioni condotte con i siciliani in California,¹⁷ e alcune brevi note incluse nella schedatura delle registrazioni, non emergono osservazioni di rilievo sui contesti esecutivi, sui comportamenti e sulle competenze musicali dei cinque performer. A eccezione di Giuseppe Russo, che si accompagna al pianoforte per buona parte delle sue registrazioni e del quale Sidney Robertson Cowell racconta sommariamente l'exkursus formativo, non si sa in che modo gli altri performer abbiano assimilato i canti proposti, se "a orecchio" oppure attraverso fonti scritte o ancora tramite l'ascolto di riproduzioni sonore (come immagino nel caso di alcune proposte di Mario Olmeda e Giuseppe Russo). Tutte queste cose possono essere presunte sulla base della "impronta" fugace che ci restituisce il documento sonoro e attraverso la ricerca in fonti scritte e discografiche.

¹⁴ Egisto Tozzi, erroneamente trascritto da Robertson Cowell come Father Ezisto Tuzzi, è stato un prete cattolico. Si osservi a tal proposito il registro del censimento di San Francisco (Cal), Thirteenth Census of the United States: 1910 Population, protocollato il 23 aprile 1910. Cfr. "United States Census, 1910", database with images, *FamilySearch* (<<https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:MVGD-2WR>>), Egisto Tozzi in household of Martin P Ryan, San Francisco Assembly District 41, San Francisco, California, United States; citing enumeration district (ED) ED 279, sheet 4A, family 64, NARA microfilm publication T624 (Washington D.C.: National Archives and Records Administration, 1982), roll 101; FHL microfilm 1,374,114.

¹⁵ Cfr. <https://www.loc.gov/resource/afc1940001.afc1940001_fld5-2/?sp=8>.

¹⁶ Cfr. <https://www.loc.gov/resource/afc1940001.afc1940001_fld5-2/?sp=11>.

¹⁷ Cfr. *Audioregistrazioni*, nn. 21, 22 e 23.

I titoli sono riportati secondo la scrittura originale, senza operare correzioni nei frequenti errori ortografici e sintattici. La traduzione inglese dei titoli originali è segnalata fra parentesi, mentre non viene fornita traduzione dei titoli consistenti in nomi propri (*La Piave*, *Santa Lucia* e *Garibaldi*, cfr. *Audioregistrazioni*, nn. 7, 8 e 18). Nel caso de *La Piave* viene indicata fra parentesi tonde la data dell'evento storico a cui fa riferimento il noto canto patriottico, mentre per *Garibaldi* viene indicato genericamente il periodo di circolazione del canto.

Data	Luogo	Performer	Tipologia	Titoli
11/02/1939	Martinez	Sal Lucido, pescatore	canto senza accompagnamento	<i>A facci di San Paolo</i> (Darn it!)
<i>idem</i>	<i>idem</i>	Francisco Sanfilippo, pescatore	<i>idem</i>	<i>O marinaro</i> (The Fisherman) <i>Olivi salati</i> (Salted olives) <i>La fuatina</i> (The Elopement)
13/02/1939	Concord	Mario Olmeda, cuoco	<i>idem</i>	<i>Rinpianto</i> (Plaint) <i>La capinera</i> (The Blackbird) <i>La Piave</i> (Piave, 24 th of May) <i>Santa Lucia</i> <i>Marinara</i> (The Sailor) <i>Donna, donna</i> (Lady, lady)
11/03/1939	Pittsburg	Giuseppe Russo, barbiere	<i>idem</i>	<i>Napoli e bello e stinco</i> (Naples is lovely) <i>La Tabacchera mia</i> (My snuffbox) <i>Mio marito e un uomo tipatiello</i> (My husband's an old grouch) <i>Sugnu monica per si e per no Lu</i> <i>zitu voglio e la tonica no</i> (I want my sweetheart and not this nun's robe)
29/03/1939	<i>idem</i>	<i>idem</i>	canto accompagnato al pianoforte	<i>Oggi penza per te, dopo domani chi sa</i> <i>perche</i> (Today think of yourself, who knows what will happen tomorrow) <i>Son soldato fanteria</i> (The Ghost soldier) <i>Un Bello Bersaglieri</i> (A fine Bersaglieri)
7/05/1939	Woodside	Louis Brangone [non è indicato il mestiere]	canto senza accompagnamento	<i>Garibaldi</i> : Song of 1870 <i>Italian</i> [fragment] <i>Addio, mamma</i> (Goodbye, Mama)

Dagli scritti di Sidney Robertson Cowell si desume poco sulla vita dei performer coinvolti nella WPA. Non se ne conosce l'età o il motivo per cui si trovino negli Stati Uniti: dei cinque, solo Mario Olmeda risulta essere originario della Romagna, mentre Sal Lucido, Francisco Sanfilippo e Giuseppe Russo sono di origine siciliana. Le fotografie da lei realizzate sono ausiliari a un'osservazione generica del contesto, seppur nei limiti costituiti dal tipo di rappresentazione che la stessa ricercatrice ha voluto dare degli esecutori: nell'itinerario fra le contee limitrofe di Contra Costa e San Mateo, la ricercatrice rappresenta queste persone sempre all'esterno di abitazioni, in luoghi non ben identificabili, tranne nel caso di Francisco Sanfilippo, del quale ritrae la facciata della casa con un gruppo di persone (familiari e vicinato), composto da donne apparentemente di ogni età, bambini e bambine (Fig. 2), e i membri della sua famiglia (moglie, cognata e figlio, cfr. Figg. 3,

FIGURA 2. Martinez, California, 1939, Abitazione di Francisco Sanfilippo con vari parenti siciliani e vicinato (foto S. Robertson Cowell, <<https://www.loc.gov/item/2017701217/>>).

FIGURA 3. Martinez, California, 1939, Francisco Sanfilippo e sua moglie, ritratto di gruppo (foto S. Robertson Cowell, <<https://www.loc.gov/item/2017701343/>>).

FIGURA 4. Martinez, California, 1939, La signora Sanfilippo e sua sorella, ritratto di gruppo (foto S. Robertson Cowell, <<https://www.loc.gov/item/2017701216/>>).

FIGURA 5. Martinez, California, 1939, Francisco Sanfilippo, sua moglie e suo figlio, ritratto di gruppo (foto S. Robertson Cowell, <<https://www.loc.gov/item/2017701215/>>).

4 e 5). A eccezione di alcuni canti della Grande Guerra e melodie della tradizione siciliana, non è da escludere che le scelte dei performer siano veicolate dall'ascolto e dalla circolazione di arie, romanze e serenate napoletane diffuse tramite il mercato discografico statunitense sin dai primi anni del Novecento. Ci sono altri aspetti che potrebbero essere tenuti in conto nell'approccio a questi materiali sonori e per una loro eventuale contestualizzazione: 1) la ricreazione e la fusione musicale sulla base di altri modelli, per via della compresenza, in ambienti comuni, di individui e gruppi provenienti da varie regioni d'Italia, oppure per la condivisione di esperienze significative (a esempio la partecipazione al conflitto mondiale); 2) il grado di consapevolezza dei performer rispetto alla natura dell'indagine governativa, il cui scopo è quello di fornire materiale sulle tradizioni musicali degli immigrati in California. Conoscere più approfonditamente questi aspetti potrebbe indirettamente dotarci di qualche informazione in più sulle ragioni del canto. Nel complesso, si tratta di una raccolta di: quattro canti espressione della cultura orale siciliana, cinque canti della Grande Guerra, quattro canzoni italiane, cinque canzoni napoletane e un canto risorgimentale, con l'aggiunta di un brevissimo frammento.

Tipologia	Titoli - esecutore
canti della tradizione orale siciliana	<i>A facci di San Paolo</i> – Sal Lucido <i>Olivi salati</i> - Francisco Sanfilippo <i>La fuatina</i> – Id. <i>Sugnu monica per si e per no / Lu zitu voglio e la tonica no</i> - Giuseppe Russo
canti di guerra	<i>O marinaro</i> – Francisco Sanfilippo <i>La Piave</i> – Mario Olmeda <i>Son soldato fanteria</i> – Giuseppe Russo <i>Un Bello Bersaglieri</i> – Id. <i>Addio, mamma</i> – Louis Brangone
canti italiani	<i>Rinpianto</i> – Mario Olmeda <i>La capinera</i> – Id. <i>Santa Lucia</i> – Id. <i>Marinaro</i> – Id.
canzoni napoletane	<i>Donna, donna</i> – Mario Olmeda <i>Napoli e bello e stinco</i> – Giuseppe Russo <i>La Tabacchera mia</i> – Id. <i>Mio marito e un uomo tipatiello</i> – Id. <i>Oggi penza per te, dopo domani chi sa perche</i> – Id.
canto risorgimentale	<i>Garibaldi</i> – Louis Brangone
altro	<i>Italian</i> [fragment] – Id.

L'11 febbraio 1939, a Martinez, Sidney Robertson Cowell inizia il suo percorso sonoro insieme a Sal Lucido «A young fellow» (Fig. 6): primo dei cinque figli di Rocco e Patricia Lucido, nato in California nel 1916, come risulta dal censimento del 1940.¹⁸ Lucido intona

¹⁸ Cfr. "United States Census, 1940", database with images, *FamilySearch* (<<https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K9QZ-2DL>>: 5 gennaio 2021), Sal Lucido in household of Rocco Lucido, Judicial Township 6, Contra Costa, California, United States; citing enumeration district (ED) 7-23, sheet 6A, line 17, family 4, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the

FIGURA 6. Martinez, California, 1939, Sal Lucido, profilo sinistro, ritratto (foto S. Robertson Cowell, <<https://www.loc.gov/item/2017701210/>>).

A facci di San Paolo, «one frankly unprintable item in Sicilian dialect», il cui testo fonde il motivo della “cattiva sorte” (forse proprio dietro suggerimento di Lucido la ricercatrice riduce il senso di questo canto con l’espressione *Darn it!*, ovvero “maledizione!”), con il motivo della pianta di basilico, che frequentemente ricorre nei canti popolari siciliani col valore di allusione alla dimensione erotica, come appunto accade nell’epilogo nel canto registrato da Robertson Cowell (l’espressione “piantare il basilico” allude all’atto sessuale).¹⁹

Census, 1790 - 2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 196.); cfr. il censo del 1940 che attesta le origini italiane di Rocco Lucido e il suo impiego, in qualità di pescatore, nella contea di Contra Costa “United States Census, 1940,” database with images, *FamilySearch* (<<https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:K9QZ-2DK>>: 5 gennaio, 2021), Rocco Lucido, Judicial Township 6, Contra Costa, California, United States; citing enumeration district (ED) 7-23, sheet 6A, line 15, family 4, Sixteenth Census of the United States, 1940, NARA digital publication T627. Records of the Bureau of the Census, 1790-2007, RG 29. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 2012, roll 196.

¹⁹ A titolo comparativo valga ricordare un *contrastu* incluso da Alberto Favara nel *Corpus di musiche popolari siciliane* (cfr. Favara 1957: 103) e la canzone *Vitti na bedda* resa celebre dalla cantante di *folk music revival* Rosa Balistreri, che si conclude proprio con i versi “E cu lu sì e cu lu no / di notti si chianta lu basilicò” (la canzone è stata registrata da Rosa nel 1987 e si può ascoltare nel CD *Rosa canta e cunta. Rari e inediti* curato da Giovanni Callea e Francesco Giunta nel 2007; si può ascoltare anche su YouTube al link <<https://youtu.be/gnvLKoSqY3k>>). È inoltre opportuno ricordare che il motivo della “pianta di basilico” ricorre in letteratura sin dal *Decameron*, non a caso proprio nella vicenda siciliana di “Lisabetta da Messina”. Qui il vaso di basilico (*grasta*), al cui fondo la sfortunata protagonista depona la testa mozzata dell’amante che i fratelli avevano ucciso, rappresenta simbolicamente l’eterno e contrastato dualismo fra le pulsioni di vita e di morte (Eros e Thanatos). Giuseppe Pitre documenta la persistenza di questa simbologia nei repertori narrativi di tradizione

Questa la trascrizione del testo siciliano intonato da Lucido, con la traduzione italiana (cfr. *Audioregistrazioni*, n. 1):

*A facci di San Paulu
E quannu si fici zztu.²⁰
U vistitu ti mpristò
pi parri sapuritu.*

La faccia di San Paolo
quando si fidanzò.
Il vestito ti prestò
per sembrare più grazioso.

*Si nni iu friscannu friscannu,
Rrusina l'affacciò:
tri ghionna cci àvi àcitu²¹
e nmuddu si cunfissò.*

Se ne andò fischiando,
Rosina si affacciò:
Per tre giorni fu di mal umore
e nessuno si confessò.

*Sta mentri c'alliccava²²
nna bbedda filicità,
ffacciò di un palazzo,
u palazzo ri so pà.*

Nel mentre che anelava
una bella felicità,
spuntò da un palazzo,
il palazzo di suo papà.

*Ci retti càuci e pugna,
cuppun'è timpulata,
paroli iddu ricu:
u vistitu ccià mpristatu.*

Gli diede calci e pugni,
botte e schiaffoni,
parole, lui disse:
il vestito gli ha prestato.

*Iah-iah iah-iah iahiah
A iaddina fici l'ovu.²³
Iah-iah iah-iah iahiah
A iaddina fici l'ovu.*

*Iah-iah iah-iah iahiah
La gallina ha fatto l'uovo.
Iah-iah iah-iah iahiah
La gallina ha fatto l'uovo.*

*E ccu rici si e ccu rici no,
Stanotti chiantamu u bbasilicò.*

E chi dice di sì e chi dice di no,
Stanotte piantiamo il basilico.

Nello stesso giorno, registra tre canti eseguiti da Francisco Sanfilippo, «an old fisherman who is considered the best singer in the colony» (cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1938-1939: foglio 10),²⁴ nato a Palermo nel 1882, e partito per gli Stati Uniti con la moglie Grace Aiello (1884-1978), nel 1908.²⁵ Nel report annota un episodio particolare: Sanfilippo desidera intonare un suo personale canto di sdegno sul tema della voluttà delle “donne americane”, ma la famiglia glielo proibisce categoricamente (*ibid.*):

orale (si veda a esempio *La grasta di lu basilicò* in Pitrè 1875: 35-45). Osserva inoltre Sergio Bonanzinga che in Sicilia il basilico ricorre ampiamente: come offerta votiva nei rituali festivi, come dono destinato a suggellare le cerimonie di comparatico e come motivo propiziatorio nei testi delle ninnananne (cfr. Bonanzinga 1995: 10). Alla tragica immagine della testa dell'amato che diventa vaso in cui piantare il basilico alcuni associano ancora oggi un tipico prodotto dell'artigianato vascolare tradizionale siciliano: la “testa di Moro”.

²⁰ Probabilmente il performer ha inteso dire *nsitu* in luogo di *zitu*, fidanzato; Cfr. *Nzitu* in Traina 1868: 662, vale anche come innesto.

²¹ Cfr. *Àcitu*, «*aviri l'acitu* [...] *fig.* vale esser di mal umore.», cfr. *ibid.*: 17.

²² Cfr. *Alliccari*: «vedere e non poter avere», cfr. *ibid.*: 40.

²³ *A iaddina fici l'ovu* è l'incipit di un proverbio molto diffuso nel sud Italia, un esempio: *a iaddina fici l'ovu e o iaddu ci abbampa u culu* (la gallina fa l'uovo e al gallo brucia il sedere), riferito a chi si attribuisce meriti che non ha.

²⁴ Cfr. <https://www.loc.gov/resource/afc1940001.afc1940001_fld5-2/?sp=10>.

²⁵ “California Death Index, 1940-1997,” database, *FamilySearch* (<<https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:VP4X-FCD>>: 26 novembre 2014), Frank Sanfilippo, 24 febbraio 1964; Department of Public Health Services, Sacramento.

He was sunning himself with some other fishermen among the boats lying keel up at the edge of the wharf but consented to return to his house where flocks of daughters and nieces gathered to dispute his choice of songs with shrieks and gestures. His family absolutely would not let him sing a composition of his own about the horrible women in this country who get divorces and are seen walking on the street with men. He saw some of these brasen creatures in Monterey on a fishing trip and is still very indignant about it. He did sing 5 old songs in the Sicilian dialect and promised to sing more when we come again.²⁶

Questo passaggio sottolinea di riflesso il ruolo e l'influenza delle donne siciliane in ambienti domestici e rievoca, altrettanto indirettamente, idee e organizzazioni sociali fortemente esclusive messe a punto dalle emigrate di prima generazione, le quali impedivano di fatto l'ingresso a donne di altra provenienza nella loro sfera associativa (un esempio erano i cosiddetti *Rosary Groups*, cfr. McKibben 2006: 60-61). Francisco Sanfilippo opta perciò per l'esecuzione di altri canti: *O Marinaro*; *Olivi salati* e *La fuatina*.

Il primo, dal punto di vista testuale, sembra accorpare frammenti di vario materiale poetico (cfr. *Audioregistrazioni*, n. 2). I distici iniziali delle prime due strofe richiamano un canto degli alpini:

1^a strofa

*Guarda la luna come camina
sopra le monte dell'Anguelina [...]*²⁷

*Guarda la luna come la cammina
e la scavalca i monti, come noialtri Alpin [...]*²⁸

2^a strofa

*Guarda le stelle come so belle
sembrano belle e li fa l'amur.
(Francisco Sanfilippo, 1939)*

*Guarda le stelle, come sono belle:
somiglian le sorelle di noialtri Alpin [...]
(cfr. Ohi cara mamma in Ridolfi 2014: 65)*

Mentre la terza e la quarta strofa, sempre sulla stessa melodia, presentano collegamenti a una tipologia di stornello diffuso in tutta Italia:

3^a strofa

*Tu dammi la mano tu dammi la rosa
e tu sei la sposa del marinar*

*In mezzo al mare oi là c'è una rosa
sarà la sposa del marinar
evviva il mar evviva l'amor*

(cfr. Staro 2001, "Fidanzamento e veglia", canto n. 90
In mezzo al mare)

4^a strofa

*Un marinaro ntò bastimento
sempre il vento evviva l'amur
(Francisco Sanfilippo, 1939)*

*In mezzo al mare c'è un bastimento
se tira il vento si affonderà*

(cfr. De Gubernatis 1896: 40, come stornello cfr.
Rossi 1895: 435, stornello n. 110)

²⁶ A questo proposito, si ascolti la testimonianza della ricercatrice (cfr. *Audioregistrazioni*, n. 21).

²⁷ Non a caso, l'altro titolo associato a questa registrazione è *Guarda la luna* [Look at the Moon].

²⁸ Si ascolti il documento sonoro e si leggano testo poetico e trascrizione musicale di *Varda la luna* (Documento n. 1350), conservati presso l'Archivio Provinciale della Tradizione Orale (APTO) e disponibili all'indirizzo <<https://more.museosanmichele.it/apto/schede/var-da-la-luna-2/>> del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (MUCGT).

Le quattro strofe sono alternate a un ritornello: *tu dimme de sì o puru la verità / sei troppu bella murir mi fa'*, collegato a tipologie e materiali lirici amorosi.

Il canto *Olivi salati* è in realtà un richiamo per la vendita delle olive in salamoia,²⁹ come apprendiamo grazie alle indagini, corredate da documentazione sonora, effettuate da Isabella Martorana Messina a Racalmuto (prov. di Agrigento) nei primi anni Sessanta del secolo scorso:

Fra i canti o grida dei venditori c'è anche quello detto della *olivara* che, per arrotondare i magri redditi familiari, vende *olivi abbunati*, preparate cioè in salamoia. Di solito pone nei pressi delle osterie un deschetto con un *lemmu*, grande vaso di terracotta, colmo di odorose olive condite con olio e aceto, pepe, aglio, origano, tentando così i bevitori, che le comprano, come *scagliidda*, per sorseggiare con più gusto il vino (Martorana Messina 2006: 114-115).

I versi della prima strofa e il ritornello del canto eseguito da Francisco Sanfilippo (cfr. *Audioregistrazioni*, n. 3) sono pressoché identici a quelli intonati dall'*olivara* racalmutese, e anche le due melodie presentano un profilo molto simile.³⁰ Riporto la strofa iniziale e il ritornello conservando la grafia originale impiegata da Isabella Martorana:

Francisco Sanfilippo (1939)	Venditrice di olive di Racalmuto (1963)
<p><i>E m'ammazzu notte ionnu e scacciannu e cunzannu alivi e cu uoggio, speze e r'aggi quant'ammennu si ci vivi. L'àiù cunzati, s'alivi salati cu si l'av'accattari, ca vi fazzu scialari! Nun vi scantati, ca iu cuscienza n'àiù alivi salati, senz'ossa l'àiù.³¹</i></p>	<p><i>E m'ammazzu notti e juornu sempri cunzannu alivi cu agli, spezzi e uoglio ca lu vinu si nni va L'hàiù salati, l'olivi abbunati, cu si l'havi accattari, ca lu fazzu scialari. Nun vi scantati, ca iu cuscienza n'haju st'olivi abbunati, senz'ossa l'hàiù.³²</i></p>

Con il titolo *Alivi scacciati* il medesimo canto è stato anche riproposto da Rosa Balistreri in un disco autoprodotta nel 1971 (cfr. Figg. 7, 8 e 9).³³ Le tre attestazioni (1939, 1963,

²⁹ Riguardo all'ampio repertorio di "grida" (*abbannati, bbannati, vannati*) funzionali al commercio ambulante di alimenti in Sicilia, si veda in particolare Bonanzinga, Giallombardo 2011.

³⁰ Il lavoro di Isabella Martorana è costituito da materiali raccolti ai fini del conseguimento della laurea in Lettere presso l'Università di Palermo sotto la guida dell'antropologo Giuseppe Cocchiara (a. acc. 1963-1964). La pubblicazione di questi materiali risale però al 2006, grazie all'incoraggiamento del prof. Sergio Bonanzinga, a cui la signora Martorana affidò una copia digitale delle preziose audioregistrazioni che originariamente accompagnavano la tesi. Sono grata al professore per avermi segnalato questa importante fonte comparativa, permettendomi anche di ascoltare il relativo documento sonoro.

³¹ Traduzione: E lavoro notte e giorno / snocciolando e condendo olive // con olio, spezie e aglio / perlomeno ci si può bere su. // Ho olive salate condite! // Chi le vuol comprare / che vi faccio allietare! // Non spaventatevi / che sono onesto! // Ho olive salate / snocciolate!

³² Traduzione: Lavoro notte e giorno / sempre condendo olive // con aglio, spezie e olio / così il vino scende giù. // Ho olive in salamoia // Chi le vuol comprare, / che vi faccio allietare! / Non spaventatevi, / che sono onesto! // Queste olive in salamoia / snocciolate!

³³ Si tratta di un 45 giri senza titolo, autoprodotta da Rosa Balistreri poco prima di firmare il contratto con la Fonit Cetra. Ringrazio il cantautore palermitano Francesco Giunta per avere fornito questa indicazione.

1971), riferibili ad altrettanti contesti differenziati (ambiente dei siculo-americani californiani, commercio ambulante in un centro dell'entroterra siciliano e *folk music revival*), concorrono certamente a testimoniare la notevole diffusione e "popolarità" di questo singolare esempio di "richiamo cantato".

La fuatina è un chiaro riferimento alla cosiddetta "fuga d'amore", una pratica diffusa nelle regioni del sud Italia fino alla prima metà del Novecento, consistente nell'allontanamento di due giovani dalle rispettive famiglie per sposarsi furtivamente senza autorizzazione. In molti casi, la "fuga" può verificarsi anche a prescindere dal consenso esplicito della controparte femminile (cfr. Padula 1950): non a caso detta anche "ratto" (cfr. Pitre 1889: 25), si presenta in forma di rituale nuziale in diverse aree del Mediterraneo (cfr. Pigorini Beri 1883: 709-713). L'ultima strofa del canto di Sanfilippo esplicita lo scenario che sta alla base di questa pratica sociale: *E si sò patre un mi la voli rari / mi fazzu quattru amici cunfrati / Io mi la metto sutta lu cappùottu / La carruzzedda è pronta e mi la portu* (cfr. *Audioregistrazioni*, n. 4).

Nel pomeriggio del 13 febbraio 1939, la ricercatrice incontra Mario Olmeda a Concord (cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1938-1939: foglio 10):

[...] From Martinez we drove to Concord to hunt up Mario Olveda, a cook who is famous in the neighborhood for his singing. He asked us to come back on Monday, which is his day off and said he'll be glad to sing. As we were sent to him by other Sicilians, we supposed him to be Sicilian too, but it seems he is Bolognese. [...].³⁴

Da un registro sul controllo dell'immigrazione, risulta che il 2 dicembre 1920 Olmeda, ventiquattrenne, lasci il paesino di San Giovanni Marignano (nell'attuale provincia di Rimini) salpando poi dal porto di Genova, sulla "Dante Alighieri", per raggiungere il padre Giovanni a Martinez, California.³⁵ Poco prima dell'appuntamento, Sidney Robertson Cowell incontra la Signora Maggio, probabilmente impiegata nel ristorante di Angelo Maggio presso il quale Olmeda lavora come cuoco. Quest'ultima sarebbe a conoscenza di un numero ben maggiore di canti tradizionali, rispetto a Olmeda, ma sentendosi a disagio per la rinomata bravura del "cuoco cantante", resta impegnata nelle numerose faccende domestiche dedicandole scarsa attenzione (*ibid.*: foglio 12):

On Saturday we had arranged to record Mario Olveda's singing in Concord at 4. P.M. We had a little trouble finding a place to record at first but finally settled in Mrs. Maggio's dining alcove, next to Angelo Maggio's bar. Mrs. Maggio as it turned out knows far more real folk songs than Mario, but she was rendered too shy by Mario's fine voice, and was too hot and flustered with cooking and washing, to sing for us this time, though she promised she would later.³⁶

³⁴ N.b. In questi appunti, Robertson Cowell erroneamente scrive Olveda, in luogo di Olmeda.

³⁵ Cfr. la copia digitalizzata del registro per il controllo dell'immigrazione negli Stati Uniti del 18 novembre 1920 (*List Or Manifest Of Alien Passengers For The United States*) "New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island), 1892-1924", database with images, *FamilySearch* (<<https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J6XG-96Y>>), Mario Olmeda, 1920.

³⁶ Cfr. <https://www.loc.gov/resource/afc1940001.afc1940001_fld5-2/?sp=12>.

FIGURE 7, 8, 9. Copertina, retro e lato b del 45 giri senza titolo autoprodotta da Rosa Balistreri nel 1971 contenente i brani *Testa di morto* e *Alivi scacciati* (Foto F. Giunta).

Nel *report* Robertson Cowell definisce “drammatico e vivace” («dramatic and gay») il carattere vocale di Olmeda: «Unfortunately he preferred to sing songs that showed off his voice, popular songs of 25 years ago in Italy [...]» (*ibid.*).³⁷ Interpreta, di fatti, *Serenata*, un’aria di Enrico Toselli, riferita col titolo *Rinpianto*. Questo brano è inciso diverse volte da Columbia, Victor e Decca, fra il 1924 e il 1939, si tratta perlopiù di arrangiamenti di alcune orchestre della scena jazzistica statunitense. Olmeda prosegue con *La capinera*, «Learned from his father who is now 85»: una canzone “popolare” composta da Amerigo Giuliani, di cui risultano due versioni discografiche incise a Milano nel 1906, pubblicate da Victor (62745) e Zonophone International (X-93093), forse successivamente immesse nel mercato discografico americano.³⁸ *La Piave* (Piave, 24th of May) e *Santa Lucia* sono suoi adattamenti de *La leggenda del Piave* e *Santa Lucia luntana*, di E. A. Mario.³⁹ A proposito di quest’ultima, Sidney Robertson Cowell specifica non si tratti della celebre *Santa Lucia*, riferendosi indirettamente al componimento di Teodoro Cottrau, introdotto nel mercato americano a partire dal 1916.⁴⁰ *Marinaro* è un’interpretazione di *O Marenariello* di Ottaviano-Gambardella (1893), di cui Olmeda esegue però soltanto il ritornello (cfr. *Audioregistrazioni*, n. 9).⁴¹ L’ultima registrazione intitolata *Donna, donna* – «Said to be “a very old song” known well in Italy 50 years ago – rare in the U.S.» – è un’interpretazione di *Ncopp’a ll’onna*, pubblicata nel 1917 in forma di spartito per i tipi

³⁷ Nella stessa giornata e nei giorni seguenti (17, 18 e 20 febbraio 1939) Robertson Cowell incontra persone appartenenti alle comunità portoghesi, spagnole e norvegesi. Il 25 febbraio si reca a Potrero Hill, presso un gruppo di quaccheri russi, i Molekon, dove riesce a organizzare una registrazione di lamenti funebri per la morte di una giovane appartenente a quella colonia «a perfectly hair raising experience for an outsider like me.»

³⁸ Cfr. *Discography of American Historical Recordings*, s.v. “Gramophone matrix 9392b. La capinera / Anita di Landa”, <https://adp.library.ucsb.edu/index.php/matrix/detail/1000004216/9392b-La_capinera>.

³⁹ Pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta (1884-1961): poeta, paroliere e compositore italiano.

⁴⁰ Cfr. *Discography of American Historical Recordings*, s.v. “Victor matrix C-17344. Santa Lucia / Enrico Caruso”, <https://adp.library.ucsb.edu/index.php/matrix/detail/700002371/C-17344-Santa_Lucia>.

⁴¹ Il 27 aprile 1911 il tenore napoletano Francesco Daddi e il gruppo Rondalla Napolitana incidono *O Marenariello* per la Columbia Gramophone Company, cfr. *Discography of American Historical Recordings*, s.v. “Columbia C2093 (10-in. double-faced, Spanish market)”, <https://adp.library.ucsb.edu/index.php/object/detail/220392/Columbia_C2093>.

de La Canzonetta (Napoli), sui versi di Libero Bovio e musica di Vittorio Fassone, ed entrata nel mercato discografico americano tramite l'interpretazione di Guglielmo Voccia (1921);⁴² Olmeda dà una sua personale versione di questa canzone, mescolando italiano e napoletano e fondendo l'intonazione propria della linea melodica a esclamazioni parlate (cfr. *Audioregistrazioni*, n. 10).

Il 10 marzo 1939 la ricercatrice si reca a Pittsburg, il giorno seguente incontra il “barbier cantore” Giuseppe Russo, col quale registra *Napoli e bello e stinco, Mio marito e un uomo tipatiello, La Tabacchera mia*, uno scherzo sul tabacco («a sneezing song», cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1954: foglio 5)⁴³ e tre varianti di *Sugnu monica per sì e per no*, un canto in siciliano sul tema – piuttosto diffuso nella poesia popolare italiana – della “monacazione forzata” (cfr. *Audioregistrazioni*, nn. 11a e 11b, che contiene le varianti b e c).

Un canto documentato nel 1994 a Gagliano Castelferrato (provincia di Enna) dal ricercatore Pino Biondo, e intonato dalla signora Catalda Dispinzieri, al tempo novantatreenne (cfr. Biondo 2017: 58), presenta diversi elementi testuali riscontrabili nelle varianti eseguite da Giuseppe Russo:

*Addio, Addio, addio,
monica pazza sugnu iu.
Di piccidda nun capia,
mi purtaru nni sta batìa.*

*Diu caminassi na botta di ventu,
si purtassa ssu cummentu.
E minassi all'ura, all'ura,
si purtassa a superiura.*

Il 29 marzo i due si incontrano nuovamente e la studiosa registra alcuni brevi commenti sulla formazione musicale di Giuseppe Russo e, più in generale, sull'affabilità dei siciliani incontrati durante il lavoro sul campo. In questa seconda e ultima occasione Russo esegue: *Oggi penza per te, dopo domani chi sa perche, Son soldato fanteria e Un Bello Bersaglieri*, accompagnandosi al pianoforte. Il primo è una versione di 'O core d'e femmene (una composizione di Raffaele Ferraro-Correra e Pasquale Fonzo del 1902), di cui Sidney Robertson Cowell utilizza il distico del ritornello come titolo della registrazione, trascrivendolo per altro erroneamente (cfr. *Audioregistrazioni*, n. 15).⁴⁴ Sidney desidererebbe

⁴² Cfr. *Discography of American Historical Recordings*, s.v. “Victor matrix B-25011. 'Ncopp' 'a ll'onna! / Guglielmo Voccia”, cfr. <https://adp.library.ucsb.edu/index.php/matrix/detail/700010247/B-25011-Ncopp_a_llonna>.

⁴³ Cfr. <https://www.loc.gov/resource/afc1940001.afc1940001_pop8-2/?sp=5>. Esiste una versione discografica di *A Tabacchera* incisa da Paolo Dones, composta da Gaspare Marrone, tuttavia, non ho potuto ascoltarla né dedurre se si tratti di una variante, cfr. *Discography of American Historical Recordings*, s.v. “Okeh matrix W400888. 'A tabacchera / Paolo Dones”, <https://adp.library.ucsb.edu/index.php/matrix/detail/2000209703/W400888-A_tabacchera>.

⁴⁴ Russo intona i versi seguenti: *Oggi penza ppe te, / Doppo dimane pe duie o tre*. Si ascolti ad esempio la versione di Francesco Daddi del 1906, <<https://archive.org/details/OCoreDEFemmene252949>>.

VOCI ITALIANE DALLA WEST COAST

Variante a	Variante b	Variante c
<i>Sugnu muònica pi sè e ppi no, lu zitu vògghiu e la tònica no. (rip.)</i>	<i>Sugnu muònica pi sè e pi no, lu zitu vògghiu e la tònica no. (rip.)</i>	<i>Sugnu mònica pi sè e ppi no, lu zitu vògghiu e la tònica no. (rip.)</i>
<i>Oddio, oddio, oddio! Chi mònica pazza sono io! (rip.)</i>	<i>Oddio, oddio, oddio! Chi mònica pazza sono io! (rip.)</i>	<i>Oddio, oddio, oddio! Chi mònica pazza sono io! (rip.)</i>
<i>A mè soru a maritaru er a mmia m'intunacaru. (rip.)</i>	<i>A mè soru la maritaru er a mmia m'intunacaru. (rip.)</i>	<i>A mè soru la maritaru er a mmia m'intunacaru. (rip.)</i>
<i>Oddio, oddio, oddio...</i>	<i>Oddio, oddio, oddio...</i>	<i>Oddio, oddio, oddio...</i>
<i>Quann' acchiannò campanaro viu a lu me manti di luntano,</i>	<i>Cosi ruci e mustazzuoli, m'ingannaru li marioli. (rip.)</i>	<i>Nica nica, niente sapia, m'infilarunu dintr'a batia. (rip.)</i>
<i>Ah lu viu, un ce pozzu pallare, e ssantu riàvulu com'ài u a ffare. (rip.)</i>	<i>Oddio, oddio, oddio...</i>	<i>Oddio, oddio, oddio...</i>
<i>Oddio, oddio, oddio...</i>	<i>Quannu piensu ca sugnu muònica, focu mi dassi pi sutta la tuònica. (rip.)</i>	<i>Quann' acchiannò campanaro viu a lu mè manti ri luntano,</i>
<i>Cosi ruci e mustazzuoli, m'ingannaru li marioli. (rip.)</i>	<i>Oddio, oddio, oddio...</i>	<i>E a lu viu un ce pozzu parrare e ssantu riàvulu com'ài u a ffare.</i>
<i>Oddio, oddio, oddio...</i>	<i>Quann' acchiannò campanaro, viu a lu me manti di luntano.</i>	<i>Oddio, oddio, oddio...</i>
<i>Chi bbinissi na zippa ri vientu, si carricassi a tutt'ò convientu.</i>	<i>E a lu viu un ce pozzu parrare, e ssantu riàvulu com'ài u a ffare. (rip.)</i>	<i>Cosi ruci e mustazzuoli, m'ingannaru li mariuoli. (rip.)</i>
<i>E durassi quantu n'ura, ci carricassi li sù praiura.</i>	<i>Oddio, oddio, oddio! Chi mònica pazza sono io!</i>	<i>Oddio, oddio, oddio...</i>
<i>Oddio, oddio, oddio...</i>	<i>Oddio [registrazione interrotta]</i>	<i>Quannu piensu ca sugnu muònica, focu mi rassi pi sutta la tuònica. (rip.)</i>
<i>Sugnu muònica rù cunvientu e mariti nni vògghiu cientu. (rip.)</i>		<i>Oddio, oddio, oddio...</i>
		<i>Chi bbinissi na zippa ri vientu, si carricassi a tutt'u convientu,</i>
		<i>E durassi quantu n'ura, si carricassi a li sù praiura.</i>
		<i>Oddio, oddio, oddio...</i>
		<i>Sugnu muònica dù cunvientu e mmariti nni vògghiu cientu.</i>

ascoltare «the simple old songs we want», ma si dà una spiegazione del motivo per cui la maggior parte degli italiani privilegi l'esecuzione di «arie» anziché intonare melodie di tradizione orale: «since the latter fail to “show off the voice”» (cfr. Robertson Cowell, *Scritti inediti*, 1938-1939: foglio 15).⁴⁵

Le ultime tre registrazioni catturano la voce di Louis Brangone, sul quale non ho potuto reperire alcuna informazione di carattere biografico. È possibile che lo stesso sia

⁴⁵ Cfr. <https://www.loc.gov/resource/afc1940001.afc1940001_fd5-2/?sp=15>.

un nome fittizio dal momento che il performer nega la sua identità annunciandosi in un caso col nome Louis Moncato, rispondendo seccamente alle insistenti richieste della ricercatrice («Robertson Cowell: Tell your name, tell your name!» [...] Brangone: «I forget my name!», cfr. *Audioregistrazioni*, n. 20). L'incontro ha luogo il 7 maggio 1939 a Woodside. *Addio, mamma* sembra una versione del canto di guerra lombardo *Addio padre e madre, addio* (cfr. Leydi 1973: 368); *Garibaldi*, intonato in lingua francese, presenta il generale quale paladino e protettore dei valori di uguaglianza, fratellanza e libertà (cfr. Toss 2012: 398 e segg.); del passaggio centrale – *C'est moi qui suis Garibaldi / Tremblez, Prussiens, en ma présence / Je viens pour délivrer la France / Et prolonger sa Liberté, sa Liberté* – vi sono tracce nella memoria popolare (Agulhon in Cioffi 2011: 73) e in una piccola antologia di canti raccolti in Québec (cfr. *Le Murmure charmant* 1879: 40-41).⁴⁶ Con il titolo generico *Italian* è infine rubricato un “frammento” che presenta una pessima qualità di ascolto.

Considerazioni conclusive

Le condizioni in cui sono state realizzate queste registrazioni non possono «non avere condizionato ogni aspetto dei singoli atti performativi» (Macchiarella 2018: 171): ciascuna presenta vocalità e gesti sonori singolari. Da un lato, si tratta di esecuzioni che descrivono la circolazione a livello orale di materiali melodici e testuali sviluppati nel luogo d'origine degli interpreti o, come nel caso di Sal Lucido, una trasmissione trasversale di queste memorie sonore. D'altro canto, dimostrano come con lo sviluppo e la diffusione della discografia “popolare” si sedimentino pian piano, nelle idee degli ascoltatori/esecutori, i primi modelli di “brano” inteso come oggetto musicale, che “vive” a prescindere dalla performance (qui e ora), articolandosi in forme standard inizio/sviluppo/fine (cfr. *ibid.*: 174). Quest'ultimo aspetto riguarda più da vicino le esecuzioni di Mario Olmeda e Giuseppe Russo. In modo particolare, le registrazioni del “singing barber” – «who plays the piano for himself on this record [...] entirely by ear [...]» (cfr. *Audioregistrazioni*, n. 22) – evocano scenari sonori esclusivi (cfr. Bonanzinga 2009), nei quali i barbieri diventano a loro modo protagonisti del paesaggio sonoro in ambienti urbani, e dove le sale da barba sono «centers of art, literature and politics» (Bercovici 2013), dalla California a New York.⁴⁷

I canti documentati da Robertson Cowell rispecchiano sostanzialmente un repertorio di “fascia artigianale-urbana”, caratterizzato da una evidente “modernità” e orientato verso stili per molti aspetti contrastanti con quelli che Diego Carpitella aveva definito di “fascia folklorica” agro-pastorale (Carpitella 1959: 66-67 e 1973): un repertorio in gran parte derivato da canzoni e danze di elaborazione culta e semiculta, spesso legate alla vita militare e alle varie forme di spettacolo popolare diffuse fra gli italo-americani nei primi

⁴⁶ In particolare, in quest'ultimo pamphlet, si legga il testo del ritornello del canto intitolato *Garibaldi*.

⁴⁷ In Bercovici 2013 si legga in modo particolare il paragrafo intitolato “A Conflict of Ideals” incentrato sull'ambiente sonoro nel salone da barba di Silvio Romano, a Mulberry Street, nel quartiere di Little Italy, New York.

decenni del secolo scorso (cfr. Bonanzinga 2011: 195).⁴⁸ In riferimento ad alcuni canti della tradizione orale siciliana (fra tutti *A facci di San Paolo* intonata dal giovanissimo Sal Lucido), si tratta inoltre della trasmissione melodica di vere e proprie «family memoirs» [...] that [...] perfectly reflected the affirmation of a new Sicilian identity, according to a very different context from the suffering of a backward and challenging rural life» (cfr. *ibid.*: 196).

Per quanto riguarda il valore delle registrazioni, in un'ottica più ampia, si tratta delle prime espressamente realizzate allo scopo di documentare pratiche musicali secondo una prospettiva etnografica, tramite metodologie e criteri di raccolta propri di quegli anni, svolte in contesti sociali di intenso dialogo e interazione tra individui e comunità diverse, nel medesimo scenario sociale.⁴⁹ In questi sfondi culturali, non si sottovaluta l'influenza dei media, poiché «moltissimi dei dischi registrati e pubblicati negli Stati Uniti, pressappoco tra il 1916 e il 1930 (cioè fino alla grande crisi economica) arrivarono anche [...] attraverso gli emigrati e un certo numero fu anche stampato in Italia» (Leydi 1999: 4). Più in generale, e qui concludo, gli scritti, le immagini e i documenti sonori raccolti da Sidney Robertson Cowell aprirebbero ulteriori prospettive di carattere storico a chi si occupa di repertori, pratiche musicali e cultura materiale nelle comunità di immigrati in America, poiché, come ha scritto John Adamian (2016):

We have learned to revere Alan Lomax for his pioneering work documenting folk music from the American South (and all over the world). We've learned that his work helped preserve and honor folk traditions that were changing – and in some cases vanishing quickly – in the 20th century. Lomax has rightly been the subject of biographies, recording anthologies, exhibits, and radio broadcasts. But Cowell's ethnographic recordings – as well as her in-depth notes, photographs, and writings – hold all kinds of insights about the America we know now.

⁴⁸ Per una visione generale sui concetti, sui caratteri del repertorio e sulle tante categorie nella musica di tradizione orale in Sicilia, si veda tra gli altri Bonanzinga 2013.

⁴⁹ Nel 1937 Alan Lomax registra alcuni canti di italiani residenti in Michigan e Wisconsin; particolarmente significativa è *The Simpson Disaster*, una ballata sul tema del disastro nella miniera di Monongah (West Virginia), in cui hanno perso la vita moltissimi immigrati di origine italiana.

Riferimenti

A. *Audioregistrazioni* di Sidney Robertson Cowell disponibili online sul sito <<https://www.loc.gov>> (Library of Congress)

1. ***A facci di San Paolo!*** (Darn it!). Esecutore: Sal Lucido, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701571/>>.
2. ***O Marinaro*** (The Fisherman). Esecutore: Francisco Sanfilippo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701572/>>.
3. ***Olivi salati*** (Salted olives). Esecutore: Francisco Sanfilippo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701573/>>.
4. ***La fuatina*** (The Elopement). Esecutore: Francisco Sanfilippo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701574/>>.
5. ***Rinpianto*** (Plaint). Esecutore: Mario Olmeda, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701575/>>.
6. ***La capinera*** (The Blackbird). Esecutore: Mario Olmeda, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701576/>>.
7. ***La Piave*** (Piave, 24th of May). Esecutore: Mario Olmeda, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701577/>>.
8. ***Santa Lucia***. Esecutore: Mario Olmeda, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701578/>>.
9. ***Marinaro*** (The Sailor). Esecutore: Mario Olmeda, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701579/>>.
10. ***Donna, donna*** (Lady, lady). Esecutore: Mario Olmeda, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701580/>>.
- 11a. ***Sugnu Monica per si e per no Lu zitu voglio e la tonica no*** (I want my sweetheart and not this nun's robe). Esecutore: Giuseppe Russo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701728/>>.
- 11b. ***Sugnu Monica per si e per no Lu zitu voglio e la tonica no*** (I want my sweetheart and not this nun's robe). Esecutore: Giuseppe Russo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701581/>>.
12. ***Napoli e bello e stinco*** (Naples is lovely). Esecutore: Giuseppe Russo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701582/>>.
- 13a. ***La Tabacchera mia*** (My snuffbox). Esecutore: Giuseppe Russo, 1939. (AFS 3864a1) <<https://www.loc.gov/item/2017700899/>>.
- 13b. ***La Tabacchera mia*** (My snuffbox). Esecutore: Giuseppe Russo, 1939. (AFS 3864a3) <<https://www.loc.gov/item/2017700899/>>.
- 14a. ***Mio marito e un uomo tipatiello*** (My husband's an old grouch). (AFS 3865a3) Esecutore: Giuseppe Russo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017700900/>>.
- 14b. ***Mio marito e un uomo tipatiello*** (My husband's an old grouch). (AFS 3865b1) Esecutore: Giuseppe Russo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017700900/>>.
15. ***Oggi penza per te, dopo domani chi sa perche*** (Today think of yourself, who knows what will happen tomorrow). Esecutore: Giuseppe Russo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701583/>>.
16. ***Son soldato fanteria*** (The Ghost soldier). Esecutore: Giuseppe Russo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701584/>>.
17. ***Un Bello Bersaglieri*** (A fine Bersaglieri). Esecutore: Giuseppe Russo, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701585/>>.
18. ***Garibaldi***. Song of 1870. Esecutore: Louis Brangone, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701586/>>.
19. ***Italian*** [fragment]. Esecutore: Louis Brangone, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017701587/>>.

20. *Addio, mamma* (Goodbye, Mama). Esecutore: Louis Brangone, 1939.
<<https://www.loc.gov/item/2017701588/>>.
21. *WPA Announcement and comments on a song Francisco Sanfilippo did not record*, 1939. <<https://www.loc.gov/item/2017702006/>>.
22. *Comments on the musical training of Giuseppe Russo*, 1939.
<<https://www.loc.gov/item/2017702007/>>.
23. *Comments on the Sicilians recorded in California*, 1939.
<<https://www.loc.gov/item/2017702008/>>.

B. *Scritti inediti* di Sidney Robertson Cowell disponibili *online* sul sito
<<https://www.loc.gov>> (Library of Congress)

- 1937-55 *Correspondence*, Manuscript/Mixed Material. <<https://www.loc.gov/item/2017701050/>>.
- 1937-38 *Pre-Project Correspondence*, Manuscript/Mixed Material.
<<https://www.loc.gov/item/2017701058/>>.
- 1938 *Project Correspondence*, Manuscript/Mixed Material.
<<https://www.loc.gov/item/2017701059/>>.
- 1938-39 *Field Reports*, Manuscript/Mixed Material. <<https://www.loc.gov/item/2017701052/>>.
- 1938-40 *Project Correspondence*, Manuscript/Mixed Material.
<<https://www.loc.gov/item/2017701061/>>.
- 1940-55 *Post-Project Correspondence*, Manuscript/Mixed Material.
<<https://www.loc.gov/item/2017701060/>>.
- 1954 *The Recording of Folk Music in California*. Manuscript/Mixed Material.
<<https://www.loc.gov/item/2017700938/>>.

C. Altri documenti sonori citati

- Balistreri Rosa, *Alivi scacciati*, autoprodotta, 1971.
- Balistreri Rosa, *Vitti na bedda*, in *Rosa canta e cunta. Rari e inediti*, Teatro del Sole, 2007.
- Caruso Enrico, *Santa Lucia*, Victor C-17344, 1916.
- Daddi Francesco e Rondalla Napolitana, *O Marenariello*, Columbia C2093, 1911.
- Daddi Francesco, *O core d'e femmene*, Gramophone 2-52494, 1906.
- di Landa Annita e Frederick William Gaisberg, *La Capinera*, Gramophone 9392b, 1906.
- Dispinzieri, Catalda, *Addio, addio*, in *Il Carnevale – CD 1. Musiche da ballo, canti, scherzi, farse, intrallazzate e immagini nei contesti tradizionali dell'entroterra siciliano*, Ethnica, vol. 10, 2017.
- Dones Paolo, *A Tabacchera*, Okeh W400888, 1928.
- Varda la luna*, documento n. 1350, Fondo Renato Morelli; rilevatori: Michele Trentini, Paolo Vinati; località: Cavedine (frazione Vigo Cavedine); informatore: sconosciuto; data: 26 maggio 2005; Archivio Provinciale della Tradizione Orale (APTO).
- Voccia Guglielmo, *'Ncopp' a ll'onna!*, Victor B-25011, 1921.

D. Bibliografia generale

Adamian, John

- 2016 “A Bag of Old Songs from Elsewhere. The Intrepid Field Recordings of Sidney Robertson Cowell”, *Jstor Daily* (online), 7 settembre.

- Baldassar, Loretta e Donna R. Gabaccia
 2011 *Intimacy and Italian Migration. Gender and Domestic Lives in a Mobile World*, New York, Fordham University Press.
- Bercovici, Konrad
 2013 *Dust Of New York*, New York, Boni & Liveright. The Project Gutenberg Ebook; Release Date: July 5, 2013, EBook #43095 (I ed. 1919).
- Biondo, Pino
 2017 (a cura di), *Il Carnevale. Musiche da ballo, canti, scherzi, farse, intralazzate e immagini nei contesti tradizionali dell'entroterra siciliano*, CD con libretto allegato, Enna, Ethnica.
- Bonanzinga, Sergio
 1995 "Ciclo della vita e tempo della musica", in Id., *Documenti sonori dell'Archivio Etnomusicale Siciliano. Il ciclo della vita*, Palermo, Centro per le Iniziative Musicali in Sicilia: 3-93.
 2009 "I barbieri maestri di musica", in Gaetano Pennino e Maurizio Piscopo (a cura di), *Musica dai Saloni. Suoni e memorie dei barbieri di Sicilia*, Palermo, Nuova Ipsa: 129-140.
 2011 "Sicily: Navigating Responses to Global Cultural Patterns", in Godfrey Baldacchino (ed.), *Island Songs. A Global Repertoire*, Lanham e Plymouth, Scarecrow Press: 187-202.
 2013 "La musica di tradizione orale", in Giovanni Ruffino (a cura di), *Lingue e culture in Sicilia*, 2 voll., Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani: II, 189-279.
- Bonanzinga, Sergio e Fatima Giallombardo
 2011 *Il cibo per via. Paesaggi alimentari in Sicilia*, con CD allegato, Palermo, Centro di Studi filologici e linguistici siciliani.
- Carpitella, Diego
 1959 "Considerations sur le Folklore Musical Italien dans ses Rapports avec la Structure Sociale du Pays", *Journal of the International Folk Music Council*, 11: 66-70.
 1973 *Musica e tradizione orale*, Palermo, Flaccovio.
- Cioffi, Rosanna
 2011 "La Campagna di Francia di Giuseppe e Ricciotti Garibaldi nella pittura italiana del tardo Ottocento: Sebastiano De Albertis, Gerolamo Induno e i battaglisti d'Oltralpe", in M.L. Chirico, R. Cioffi, A. Grimaldi, G. Pignatelli (a cura di), *I due Risorgimenti. La costruzione dell'identità nazionale*, Napoli, Seconda Università degli Studi di Napoli: 73-80.
- Culbertson, Evelyn Davis
 1987 "Arthur Farwell's Early Efforts on Behalf of American Music, 1889-1921", *American Music*, V/2: 156-175.
- De Gubernatis, Angelo
 1896 "Lettere di viaggio", *La vita italiana*, n. s., II: 40-43.
- Dillingham, William Paul
 1911 *Reports of the Immigration Commission. Immigrant in Industries (In Twenty-five Parts). Part 25: Japanese And Other Immigrant Races In The Pacific Coast And Rocky Mountain States. (In Three Volumes: Vol. II). Agriculture*. Washington, Government Printing Office.
- Farwell, Arthur e Charles F. Lummis
 1923 *Spanish Songs of Old California*, Los Angeles, C.F. Lummis.

Favara, Alberto

- 1957 *Corpus di musiche popolari siciliane*, a cura di Ottavio Tiby, 2 voll., Palermo, Accademia di Scienze, Lettere e Arti.

Fugazzotto, Giuliana e Mario Sarica

- 1999 (a cura di), *I Miricani. L'avventura discografica dei siciliani in America negli anni dell'emigrazione (1917-1929)*, presentazione di Roberto Leydi, Messina, Associazione culturale Kyklos: 6-30.

Goldstein, Kenneth S.

- 1957 "Introduction and Notes", *The Days of '49. Songs of the Gold Rush. Sung by Logan English With Guitar Accompaniment*, New York City, Folkways Records and Service Corp. [liner notes]

Gumina, Deanna Paoli

- 1985 *The Italians of San Francisco, 1850-1930*, New York, Center for Migration Studies.

Hague, Eleanor

- 1917 *Spanish-American Folk-Songs*, vol. X, Lancaster e New York, The American Folklore Society.

Henderson, Kristin

- 2014 *Capito! Italians and the Development of Martinez, California*, n.p., Montalvo Industries (ed. kindle).

Kerst, Catherine Hiebert

- 1998 "Outsinging the Gas Tank: Sidney Robertson Cowell and the California Folk Music Project", *Folklife Center News* (online), XX/1: 6-12.
- 2007 "A 'Government Song Lady' in Pursuit of Folksong: Sidney Robertson's New Deal Field Documentation for the Resettlement Administration", Paper presented at the American Folklore Society meetings, Québec City, Québec, October 18.

Lawton, Edward B. e Sidney Robertson [Cowell]

- 1940 *Check List of California Songs*, Berkeley, Calif, University of California, Department of Music.

Le Murmure charmant - Recueil de chansons canadiennes et françaises

- 1879 Montréal, s.n., Collections de Bibliothèque et Archive national du Québec. <<https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/1987120?docpos=2>>.

Leydi, Roberto

- 1973 *I canti popolari italiani. 120 testi e musiche scelti e annotati con la collaborazione di Sandra Mantovani e Cristina Pederiva*, Milano, Mondadori.
- 1999 *Presentazione* in Fugazzotto, Sarica 1999: 3-4.

Lomax, Alan e Sidney Robertson Cowell

- 1942 *American Folk Song and Folk Lore: A Regional Bibliography*, New York, Progressive Education Association.

Macchiarella, Ignazio e Emilio Tamburini

- 2018 (a cura di), *Le voci ritrovate. Canti e narrazioni di prigionieri italiani della Grande Guerra negli archivi sonori di Berlino*, Udine, Nota.

Martorana Messina, Isabella

- 2006 "Lu suli si nni va..." *Tradizioni orali e vita popolare a Racalmuto*, Agrigento, Assessorato alla cultura del Comune di Racalmuto.

- McKibben, Carol Lynn
 2006 *Beyond Cannery Row. Sicilian Women, Immigration, and Community in Monterey, California, 1915-99*, Urbana e Chicago, University of Illinois Press.
- Ní Chonghaile, Deirdre
 2013 “In Search of America: Sidney Robertson Cowell in Ireland in 1955-1956”, *The Journal of American Folklore*, CXXVI/500: 174-200.
- Nicholls, David e Joel Sachs
 2013 “Cowell, Henry”. *Grove Music Online*, ultimo accesso 9 marzo 2022.
- Padula Vincenzo
 1950 *Persone in Calabria*, a cura di Carlo Muscetta, Firenze, Parenti.
- Pigorini Beri, Caterina
 1883 “In Calabria. Fra gli albanesi”, *Nuova antologia di scienze, lettere ed arti*, II s., XL: 695-716.
- Pitrè, Giuseppe
 1875 *Fiabe novelle e racconti popolari siciliani*, 4 voll., Palermo, Pedone Lauriel.
 1889 *Usi e costumi credenze e pregiudizi del popolo siciliano*, 4 voll., Palermo, Clausen.
- Rossi, Ida
 1895 “Canti popolari del casentino”, *Archivio per lo studio delle tradizioni popolari*, XIV: 426-435.
- Ridolfi, Pierluigi
 2014 *Canti e poesie della Grande guerra*, Roma, Associazione Amici dell'Accademia dei Lincei.
- Robertson Cowell, Sidney
 1940 *The Gold Rush Song Book. Comprising A Group Of Twenty-Five Authentic Ballads As They Were Sung By The Men Who Dug For Gold In California During The Period Of The Great Gold Rush Of 1849. Compiled by Eleanora Black and Sidney Robertson. With Music*, San Francisco, The Colt Press.
 1942 “The Recording of Folk Music in California”, *California Folklore Quarterly*, I/1: 7-23.
 1979 “Charles Seeger (1886-1979)”, *The Musical Quarterly*, LXV/2: 305-307.
- Spencer, Scott B.
 2012 *The Ballad Collectors of North America: How Gathering Folksongs Transformed Academic Thought and American Identity*, Lanham, Toronto e Plymouth, The Scarecrow Press.
- Staro, Placida
 2001 *Il canto delle donne antiche: con garbo e sentimento*, Lucca, Libreria musicale italiana.
- Stevenson, Robert
 1994 “Eleanor Hague (1875-1954) Pioneer Latin Americanist”, *Inter-American Music Review*, XIV/1: 57-66.
- Stone, John A.
 1858 *Put's Golden Songster. Containing the Largest and Most Popular Collection of California Songs Ever Published*, San Francisco, D.E. Appleton & Co.
 1868 *Put's Original California Songster*, San Francisco, D.E. Appleton & Co.
- Topping, Brett
 1980 “The Sidney Robertson Cowell Collection”, *Folklife Center News* (online), III/3: 4-5, 8.

Toss, Michele

2012 *La canzone sociale in Italia e in Francia tra protesta, nazione e rivoluzione (1830-1870)*,
tesi di dottorato, Università di Bologna.

Traina, Antonio

1868 *Nuovo vocabolario siciliano-italiano*, Palermo, Pedone Lauriel.

Warren-Findley, Jannelle

1979-80 "Musicians and Mountaineers: The Resettlement Administration's Music Program in
Appalachia, 1935-37", *Appalachian Journal*, VII/1-2: 105-123.

Yang, Mina

2001 "Orientalism and the Music of Asian Immigrant Communities in California, 1924-
1945", *American Music*, XIX/4: 385-416.

